

Brachyglossina exilaria (Guenée, 1858)
(Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae,
Sterrhini), en Orense (Galicia, NO España)

J.J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

July 27, 2023

Puede citarse como:

Pino Pérez, J.J. & Pino Pérez, R. (2023) *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini) en Orense (Galicia, NO España). *Burbug*, 69: 1-11.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8189186>

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del geométrido *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), en la provincia de Orense (Galicia, NO España); damos una muy escueta descripción sintaxonómica y ecológica del hábitat en el que lo hemos encontrado.

Abstract

This note reports the presence of the geometrid *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), in the province of Orense (Galicia, NW Spain); we give a very brief syntaxonomic and ecological description of the habitat in which we have found it.

Palabras clave: *Brachyglossina exilaria*, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Brachyglossina exilaria*, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini, chorology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Brachyglossina exilaria (Guenée, 1858), es un geometrído xerotermófilo de distribución mediterráneo-occidental que aparece en el sureste de Francia y la península ibérica (Hausmann, 2004: 193 [10]; Redondo *et al.*, 2009: 146 [24]; King, 2013: 86 [14]).

En Europa se ha citado del sur de Francia, por ejemplo, Peslier (2008: 30 [23]); en España, se ha señalado de varias provincias (Madrid, Málaga, Cáceres, Albacete, etc.), con diversos entornos termófilos aunque nunca con abundancia (Novoa *et al.*, 2002: 125 [22]; Romera *et al.*, 2005: 181 [26]; Notario *et al.*, 2007: 201 [21]; King, 2013: 310 [14]; Lencina *et al.*, 2009: 189 [16]; Guerrero *et al.*, 2010: 431 [9]; Hurtado *et al.*, 2011: 104 [12]; Blázquez, 2012: 439 [1]; Jambrina & Magro, 2013: 189 [13]; Blázquez-Caselles *et al.*, 2013: 140 [3]; Blázquez-Caselles, 2014: 14 [2]; Moreno-Benítez, 2016: 373 [19]; Moreno-Benítez, 2016: 453 [18]; Blázquez-Caselles *et al.*, 2016: 374 [4]; Székely, 2018: 432 [28]; Lencina *et al.*, 2022: 94 [17], entre otros).

También en Portugal se ha encontrado la especie (Corley, 2005: 361 Algarve [5]; Corley *et al.*, 2014: 605 [6]; Rosete *et al.*, 2019: 530 [27], etc.).

No tenemos constancia bibliográfica de su presencia en Galicia.

En GBIF¹ hay 39 registros europeos de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858); siete franceses, 29 portugueses y tres observaciones de España², ninguna gallega.

En Bold System³ hay 5 registros de la península ibérica, sub *Idaea exilaria* (Guenée, 1858); de ellos, sólo uno es público, de Mequinzenza (Aragón, España).

A continuación una breve información sobre el espécimen gallego depositado en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

2 Material y Métodos

El ejemplar de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), LOU-Arthr 41101, de la provincia de Orense acudió a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. Está depositado en la colección *Arthropoda* del CIF de Lourizán (Pontevedra).

El espécimen fue capturado con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de

¹*Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2023-07-20.

²GBIF.org (20 July 2023) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.ukp52c>

³Bold System. Acceso, 2023-07-20.

mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Si bien a esta especie se la ha denominado habitualmente *Idaea exilaria* (Guenée, 1858), (Haussmann, 2004: 192 [10]), seguimos aquí la nueva combinación con el género *Brachyglossina* de Müller *et al.*, (2019: 533 [20]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), LOU-Arthr 41101, objeto de esta nota son (Véanse las imágenes del lugar de Xagoaza en el que vuela la especie, con el macho recién capturado [1], y [2], anverso del mismo ♂ [3], reverso [4], andropigio [5], y el mapa de Galicia para la especie [6]):

España: Orense, El Barco de Valdeorras, Xagoaza, encima de la cantera, 29TPH6379300522, 590 m, pista forestal en un entorno boscoso del *Quercetum rotundifoliae*; a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 27/05/2009, LOU-Arthr 41101, ♂, *J.J. Pino, R. Pino & A. Pino-Cancelas*.

Se trata de una especie rara que no ha aparecido más que una vez en las decenas de muestreos con luz que hemos realizado en las zonas termófilas y calcícolas de Lugo y Orense. Señalamos su hipotética rareza porque, si tiene actividad diurna (Ribbe, 1912: 304 [25]; King, 2013: 86 [14]), y es bivoltina (Hausmann, 2004: 193 [10]), debería haber sido relativamente fácil dar con ejemplares, bien en las prospecciones diurnas, bien en las nocturnas. Dado que no ha sido el caso, o bien es rara realmente (*Cf.* Kunin & Gaston, 1993 [15]), o bien los muestreos no han sido los idóneos o es lucífuga y nuestro ejemplar ha sido atraído de forma casual. La rareza de una especie puede depender del tipo de hábitat (Hodgson, 1993 [11]); en nuestro caso, *B. exilaria* vive en un área termófila o xerotermófila de sustrato calizo, que en Galicia son escasas y de poca extensión. Del daño que la actividad humana haya infringido al ecosistema (*Cf.* Dirzo *et al.*, 2014 [7]); en Xagoaza, el encinar ha perdido una buena superficie por una cantera, si bien lo que se conserva no se encuentra en mal estado aunque es de exiguo tamaño. De la biología o ecología de la especie; esto es, depende, por ejemplo, de la misma rareza de su planta nutricia⁴. La larva de *B. exilaria* es polífaga y habita en el suelo o cerca de él, prefiriendo 'dirty conditions' (Müller *et al.*, 2019: 533 [20]). A la infrecuencia de su hábitat en Galicia, añadamos que este taxon está aquí en el borde de su distribución conocida y, en consecuencia, sería de esperar que las poblaciones fueran pocas o poco numerosas.

En Xagoaza vuela en el encinar bajo la asociación del *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*, en sus bordes y en los taludes, alguno algo húmedo, en las comunidades meso-mediterráneas termófilas que lo orlan del *Rubus ulmifolii-Rosetum corymbiferae* (subas. *pistacietosum terebinthi*) o el *Ononido pusillae-Thymetum zygidis*, pastizales xerofíticos discontinuos. Por ello, es de esperar que aparezca en similares condiciones en Rubiá (Orense) y en el Caurel (Lugo).

⁴Véase para la rareza en plantas, Enquist *et al.*, 2019 [8]

Figura 1: Pista forestal en Xagoaza (El Barco de Valdeorras, Orense), con herbazales viarios en los bordes del encinar en los que se obtienen varias especies de Sterrhini.

Figura 2: Otra perspectiva de la pista forestal sobre caliza en Xagoaza (El Barco de Valdeorras, Orense), con el encinar en sus márgenes.

Figura 3: Anverso del ♂ de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), LOU-Arthr 41101, de Xagoaza (El Barco de Valdeorras, Orense).

Figura 4: Reverso del ♂, LOU-Arthr 41101, de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), de Xagoaza (El Barco de Valdeorras, Orense).

Figura 5: Andropigio de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858), LOU-Arthr 41101 de Xagoaza (El Barco de Valdeorras, Orense).

Figura 6: Mapa de Galicia con la distribución de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858) a partir de los datos aportados por esta nota.

Bibliografía

- [1] Á. Blázquez. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) VI (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 40(160):433–446, 2012.
- [2] Ángel Blázquez-Caselles. Análisis de la información conocida sobre los lepidópteros de Cáceres (España), con aportación de nuevos datos. (Insecta: Lepidoptera). *Archivos entomológicos*, 11:3–130, 2014. Disponible en http://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [3] Ángel Blázquez-Caselles, Óscar Díaz-Martín, María Inés García-Herrero, José María Jiménez-Barco, and María Teresa Santamaría-Hernández. Estudio de los macroheteróceros del Parque Nacional de Monfragüe, III (Cáceres, España) (Lepidoptera). *Archivos Entomológicos*, 9:135–154, 2013. Disponible en http://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [4] Ángel Blázquez-Caselles, José María Jiménez-Barco, and María Teresa Santamaría-Hernández. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) VII (Insecta: Lepidoptera). *Archivos entomológicos*, 16:359–396, 2016. Disponible en http://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [5] M.F.V. Corley. Further additions to the Lepidoptera of Algarve, Portugal. II (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 33(131):347–364, 2005.
- [6] M.F.V. Corley, J. Rosete, E. Marabuto, E. Maravalhas, and P. Pires. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2013 (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (42(168)):587–613, 2014.
- [7] Rodolfo Dirzo, Hillary S. Young, Mauro Galetti, Gerardo Ceballos, Nick J. B. Isaac, and Ben Collen. Defaunation in the anthropocene. *Science*, 345(6195):401–406, 2014. Disponible en <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1251817>.
- [8] Brian J. Enquist, Xiao Feng, Brad Boyle, Brian Maitner, Erica A. Newman, Peter Møller Jørgensen, Patrick R. Roehrdanz, Barbara M. Thiers, Joseph R. Burger, Richard T. Corlett, Thomas L.P. Couvreur, Gilles Dauby, John C. Donoghue, Wendy Foden, Jon C. Lovett, Pablo A. Marquet, Cory Merow, Guy Midgley, Naia Morueta-Holme, Danilo M. Neves, Ary T. Oliveira-Filho, Nathan J. B. Kraft, Daniel S. Park, Robert K. Peet, Michiel Pillet, Josep M. Serra-Díaz, Brody Sandel, Mark Schildhauer, Irena Šimová, Cyrille Violle, Jan J. Wieringa, Susan K. Wisser, Lee Hannah, Jens-Christian Svenning, and Brian J. McGill. The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants. *Science Advances*, 5(11):eaaz0414, 2019. Disponible en <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz0414>.

- [9] J.J. Guerrero, A.S. Ortiz, R.M. Rubio, J.A. Calle, and M. Garre. Geometridae de la Sierra de Taibilla y de la Reserva Natural de la Sierra de las Cabras (Albacete-Murcia, España) (Lepidoptera: Geometridae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (38(152)):417–442, 2010.
- [10] Axel Hausmann. *The Geometrid Moths of Europe 2*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 2004, 600 pp.
- [11] John G. Hodgson. Commonness and Rarity in British Butterflies. *Journal of Applied Ecology*, 30(3):407–427, 1993. Disponible en <https://doi.org/10.2307/2404182>.
- [12] A. Hurtado, L. Hiernaux, and P. Pereira. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de Cabañeros (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (39(153)):99–110, 2010.
- [13] J.A. Jambrina and R. Magro. Catálogo razonado de los Lepidoptera de Castilla y León, España (Parte I) (Lepidoptera: Drepanidae, Geometridae, Cimeliidae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (41(162)):173–206, 2013.
- [14] Gareth Edward King. *Contribución al conocimiento de la biología y morfología de los estados inmaduros de la subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892 (Insecta: Lepidoptera, Geometridae) en el sur de Madrid*. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología (Zoología). Tesis doctoral, Madrid, España, 2013, 388 pp. Disponible en <https://repositorio.uam.es/>.
- [15] William E. Kunin and Kevin J. Gaston. The biology of rarity: Patterns, causes and consequences. *Trends in Ecology & Evolution*, 8(8):298–301, 1993. Disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016953479390259R>.
- [16] Francisco Lencina Gutiérrez, Fernando Albert Rico, Ulrich Aistleitner, and Eyjolf Aistleitner. Fauna lepidopterológica de Albacete. Catálogo de Macroheteróceros (II). Axioidea, Drepanoidea y Geometroidea. *Sabuco. Revista de Estudios Albacetenses*, 7:165–201, 2009.
- [17] Francisco Lencina Gutiérrez, Fernando Albert Rico, Enrique María Luis Navarro, Juan Manuel Mateo Fernández, and José Luis Santa López. New records of moths (Insecta, Lepidoptera) from the province of Cuenca and the adjacent areas of Guadalajara (Spain). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, 46(1-2):83–106, 2022. Disponible en <https://www.entomologica.es/publicaciones-boletin>.
- [18] José Manuel Moreno-Benítez. Lista provisional de los Macroheterocera (Lepidoptera) de la provincia de Málaga (España), con adiciones y corrección a la bibliografía previa. *Revista gaditana de Entomología*, VII(1):449–457, 2016. Disponible en <http://unentomologoandaluz.es/revista-gaditana-de-entomologia/>.

- [19] José Manuel Moreno-Benítez. Los Macroheterocera (Lepidoptera) de la provincia de Málaga (España) hasta 2015 (III): observaciones puntuales. *Revista gaditana de Entomología*, VII(1):355–397, 2016. Disponible en <http://unentomologoandaluz.es/revista-gaditana-de-entomologia/>.
- [20] Bernd Müller, Sven Erlacher, Axel Hausmann, Hossein Rajaei, Pasi Sihvonen, and Peder Skou. *Ennominae II: (Boarmiini, Gnophini, additions to previous volumes)*. In Axel Hausmann, Pasi Sihvonen, Hossein Rajaei and Peder Skou (eds.): *The Geometrids Moths of Europe*, volume 6(I+II). Brill, Leiden, 2019.
- [21] A Notario, L. Castresana, J. Cifuentes, A. Expósito, and A. Vives Moreno. Contribución a la elaboración del Catálogo Sistemático de los Lepidoptera presentes en el Monte Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo, España). *Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales*, (16(2)):197–203, 2007.
- [22] J.M. Novoa Pérez, M.A. Nieto Manzano, V. García-Villanueva, and J.A. Moreno Tamurejo. Proyecto de muestreo y catalogación de los macroheteróceros de Extremadura, España (Insecta: Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 30:121–142, 2002. Disponible en, <http://sea-entomologia.org/Publicaciones/Boletines/Boletin30/boletin30.htm>.
- [23] Serge Peslier. Les Geometridae de la Réserve Naturelle de Jujols 2^eme partie. Iconographie des espèces des Pyrénées-Orientales comparées à la faune de France (Lepidoptera, Geometridae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, R.A.R.E.*, (XVII(1)):27–32, 2008.
- [24] Víctor M. Redondo, F. J. Gastón, and R. Gimeno. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 361 pp., 2009.
- [25] Carl Ribbe. *Beiträge zu einer Lepidopteren-Fauna von Andalusien (Süd-Spanien). Macrolepidopteren*. Deutsche entomologische Zeitschrift Iris, 23, Radebeul bei Dresden, VII + 399 pp. + 2 lám. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/page/13389260>, 1912.
- [26] L. Romera, J. Cifuentes, and J.L. Viejo. Catálogo provisional de los Geometridae de Aranjuez (Madrid, España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 33(130):173–195, 2005.
- [27] J. Rosete, A. Lameirinhas, and M.F.V. Corley. The Moths of Constância (Ribatejo, Portugal). A brief sampling (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (47(187)):519–533, 2019.
- [28] Levente Székely. Contributions to the knowledge of the butterflies and moths fauna (Lepidoptera) in the siete Aguas Municipality and surroundings (Valencian Community-Spain). *Brukenthal. Acta Musei*, XIII(3):421–

436, 2018. Disponible en https://www.brukenthalmuseum.ro/editura/istoria_naturala_en.

Burbug, 69

Brachyglossina exilaria (Guenée, 1858) (Lepidoptera, Geometridae,
Sterrhinae, Sterrhini), en Orense (Galicia, NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8189186>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, RPP.

Redacción y revisión: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (1, 2), JJPP (3-6).
